

उत्तराखण्ड में परिवर्तित ग्रामीण आवासीय स्वरूप का अध्ययन

बी० सी० एस० नेगी

असिस्टेन्ट प्रोफेसर भूगोल

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

गोपेश्वर, जनपद चमोली, उत्तराखण्ड

Received : 07/05/2022

1st BPR : 20/05/2022

2nd BPR : 01/06/2022

Accepted : 08/06/2022

Abstract

प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखण्ड के ग्रामीण आवासीय स्वरूप का समग्र अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है। कि क्षेत्र के ग्रामीण आवासीय स्वरूप में तीव्र गति से परिवर्तन हुये है, परिवर्तनशीलता के परिणामस्वरूप ही परम्परागत भवन-निर्माण शैली धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है, अतः हमें आधुनिक संसाधनों के साथ-साथ अपनी उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक सभ्यता को जीवित रखने के लिये परम्परागत भवनों को संरक्षित रखना होगा, तथा प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए भवनों का निर्माण आवासीय भवनों स्थाई एवं सुरक्षित स्थान पर करना होगा भवनों को नदी गाड गधेरा जंगल के मध्य निर्मित करने से रोकने की आवश्यकता है।

Key words: उत्तराखण्ड ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्रामीण आवास।

मानव ने आदिकाल से ही हिमालय की ऊँची-नीची पहाड़ियों को अपना निवास स्थल के रूप में स्थापित किया है। जब आदिम युग में मनुष्य ने अपने घुमन्तु जीवन में परिवर्तन करते हुये स्थायी आवासों में रहना प्रारम्भ किया, तब गुफायें ही उनका स्थायी आवास बने। ये गुफायें मनुष्य को वर्षा, धूप, आंधी, हिम के साथ-साथ हिंसक पशुओं से सुरक्षा प्रदान करती थीं। गुफा में निवास के हजारों वर्षों बाद मनुष्य स्थायी आवास के साथ-साथ भोजन के स्थायित्व हेतु कृषि व पशुपालन करने लगा तब मनुष्य को समुदाय में रहने की आवश्यकता प्रतीत हुई, और उसने स्थायी आवास के लिए स्वयं आवास बनाना प्रारम्भ किया। मनुष्य के ये स्वनिर्मित आवास कैसे थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सम्भवतः ये भवन घास और लकड़ी से बनाये जाते होंगे। उत्तराखण्ड में कुणिन्द तथा कत्यूरी शासनकाल में पक्के घर बनने लगे थे। पिछले कुछ वर्षों में कई स्थानों पर पुरातत्वशास्त्रियों द्वारा किये गये उत्खननों में प्राचीन भवनों के भवनावशेष प्राप्त हुए है।

अध्ययन क्षेत्र- उत्तराखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल $28^{\circ} 43'$ उत्तरी से $31^{\circ} 27'$ उत्तर और $77^{\circ} 34'$ पश्चिम से लेकर $81^{\circ} 02'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य में 53483 वर्ग किमी में विस्तार है। जिसमें से 43035 वर्ग किमी पर्वतीय है और 7448 वर्ग किमी कुल मैदानी भाग है। राज्य का अधिकांश उत्तरी भाग वृहदतर हिमालय श्रृंखला का भाग है। उत्तराखण्ड हिमालय श्रृंखला की दक्षिणी ढलान पर स्थित है और यहां मौसम ओर वनस्पति में ऊँचाई के साथ-साथ बहुत परिवर्तन होता है, जहां सबसे ऊँचाई पर हिमनद से लेकर निचले स्थानों पर उपोष्णकटिबंधीय वन हैं। राज्य स्थापना के क्रम से 27 वां तथा पर्वतीय राज्यों के क्रम में 11 वां स्थान रखता है। उत्तराखण्ड राज्य की निकटवर्ती सीमायें उत्तर में चीन तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य एवं पश्चिम से हिमांचल तथा पूर्व में नेपाल से सीमाएँ बनाता है।

परम्परागत ग्रामीण आवास-व्यवस्था का स्वरूप- उत्तराखण्ड में आज तीन चार सौ वर्ष पुराने भवनों के भग्नावशेष यत्र-तत्र दिखायी देते हैं, परन्तु कुछ मन्दिरों को छोड़कर अधिक पुराने भवनों की संरचना और विन्यास को समझने का कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इन भवनों पर आज तक किसी भी प्रकार की आपदाओं का कोई असर नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है, कि भूकम्पीय क्षेत्रों में स्थित होने के कारण तत्कालीन भवन शिल्पी भवन निर्माण की सुदृढ़ता के साथ-साथ कलात्मक और सुरुचिपूर्ण अलंकरण जड़ने का प्रयास भी करते थे। इस क्षेत्र में अधिकांश जीर्ण भवन या उनके भग्नावशेष अठारहवीं सदी के हैं। इनमें प्रयुक्त कलात्मक अलंकरण इस क्षेत्र की वास्तुकला की विशेषता बन गयी है। उनकी खोली अर्थात् प्रवेश द्वार के ऊपर मानवाकृतियाँ, व देवी-देवताओं की आकृतियाँ तथा पशु-पक्षी व वन्य जीव बने हुए हैं। प्रवेश द्वार की पट्टियों में देव मन्दिरों के स्तम्भों की भांति सुन्दर अलंकरण हैं, खिड़कियों व खोली के ऊपर गणेश जी का अंकन हुआ है। मुख्य रूप से क्षेत्र में दो मंजिले भवनों में सुन्दर परम्परागत कलाकृतियाँ पायी जाती हैं आज भी उत्तराखण्ड के विभिन्न गाँवों में 200 से 300 वर्ष पुराने भवनों में कम ऊँचाई वाले मोटे व लम्बे अनाज कक्ष आज भी विद्यमान हैं। उत्तराखण्ड में अनेक प्रकार के परम्परागत भवन मिलते हैं, जिनमें खुले हुये गोठ तथा दो मंजिले भवनों में खोली के स्थान पर लकड़ी का बरामदा बन्द (बालदरी) होता है। इसमें एक ऊँची सीढी बनी होती है, जिससे ऊपरी मंजिल में प्रवेश किया जाता है

गढ़वाल के विभिन्न अधिवास रिपोर्टों से पता चलता है, कि सन् 1840 में सामान्यतः लोग बहुत गरीब थे। उस काल में एक मंजिले भवन बनाये जाते थे। जिसमें एक कमरे में जानवरों को रखा जाता था और दूसरे में मानव निवास होता था, जहाँ दो मंजिले भवन होते थे, वहाँ निचली मंजिल में पशुओं को रखा जाता था। धीरे-धीरे लोगों ने वनों को काट कर भूमि को कृषि योग्य बनाया तथा कृषि भूमि के विस्तार से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। अब एक मंजिले भवनों के स्थान पर दो मंजिले भवन बनने लगे तथा भवनों की छतों पर घास-फूस के स्थान पर स्लेट की छतों को प्रयोग किया जाने लगा और गौशालायें मकानों से अलग स्थानों पर बनायी जाने लगी हैं। वर्तमान समय में परम्परागत भवनों के स्थान पर अति आधुनिक ईट, बजरी, रेत, सरिया, सीमेंट से भवनों का निर्माण किया जाने लगा है। इस क्षेत्र में दुर्गम जिला भवनों के स्थान पर शहरीय क्षेत्रों में तीन से पांच मंजिल तक के भवन भी निर्मित होने लगे हैं इनमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव प्रमुख रूप से देखा जा सकता है।

परम्परागत ग्रामीण आवासीय व्यवस्था के अनिवार्य तथ्य

उत्तराखण्ड में प्रायः भवन निर्माण कार्य से पूर्व चारागाह व वन क्षेत्रों की समीपता जलस्रोतों की उपलब्धता तथा कच्चे मार्गों का होना आवश्यक समझा जाता था। धार्मिक विश्वास के कारण गाड़-गधेरे वाले स्थान सर्वथा अयोग्य माने जाते थे। इसके अतिरिक्त ढाल दिशा, सूर्य का प्रकाश आदि महत्वपूर्ण कारक मकान की स्थिति का निर्धारण करते थे। प्रायः भवन निर्माण जो भूस्खलन बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त हो, कंकरीली व पथरीली भूमि पर मकान बनाने के लिये उपयुक्त मानी जाती थी। अधिकतम ग्रामीण आवास समतल भूमि, समतल ढाल बनाये जाते थे भवन निर्माण तकनीक उस समय उन्नत दशा में थी। राजमिस्त्री और काश्तकार सम्मानजनक स्थिति में थे। दीवाल की चिनाई के लिए ग्रेनाइट के सख्स पत्थरों को मिस्त्री छेनी व हथौड़े से तराशकर सुडौल बनाते थे। चिनाई में इस बात का ध्यान रखा जाता था, कि दीवाल में एक जोड़ पर दूसरा जोड़ न आये क्योंकि इससे भवन की मजबूती कम होती थी। मसाले के लिए अच्छी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। जिसे गाबदाब हेतु बारीक पत्थर को भरा जाता था जिससे भारी भरकम पत्थर को स्थायीकरण (मजबूती हेतु) छापुले यानि पतली स्लेट नुमा पत्थरों का प्रयोग किया जाता रहा है। दरवाजे तथा चौखट के लिए देवदार, अखरोट तथा तुन का विशेष प्रयोग किया जाता था। देवदार की लकड़ी की पवित्रता और उसके शीघ्र खराब न होने के गुण के कारण इसका प्रयोग अधिक मात्रा में होता था। मकान में सौन्दर्य बढ़ाने हेतु अलंकृत काष्ठ गवाक्ष तथा प्रवेश द्वार बनाने की प्रथा प्रचलित थी। मकान के बाह्य भागों को कभी-कभी पूरी तरह काष्ठ की पट्टियों से इस प्रकार आच्छादित किया जाता था कि उसमें खिड़की सदृश आकृतियों और वास्तविक खिड़कियों दोनों को निर्मित किया जा सके। दोनों में अन्तर रखने के लिये एक पट्टी ऊपर से नीचे की ओर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर देवताओं के चित्र व बेलबुटे अंकित किये जाते थे। इनमें प्रमुख रूप से गदाधारी हनुमान व दुर्गा के विभिन्न स्वरूप बनाये जाते थे। मकान प्रायः दो मंजिले व कम ऊँचाई के बनाये जाते थे। उनके द्वार संकरे तथा कम ऊँचे होते थे, तथा मोरियाँ (खिड़की) रखने की प्रथा भी कम थी।

निर्धन व एस०सी०, एस०टी० लोगों के मकान एक मंजिले होते थे, जिन्हें घास फूस से छाया जाता था। दो मंजिले मकानों में ऊपरी मंजिल में शयन कक्ष, रसोई घर तथा निचली मंजिल में पशुओं को रखने के लिए व्यवस्था की जाती थी। विशिष्ट वंश से उत्पन्न "सयाणा थोकदार" आदि सम्पन्न लोगों के मकान बड़े बनाये जाते थे, तथा बैठक के लिये डिडला तथा तिवारी होती थी। खोलियों व कमरों की संख्या तथा मकान की लम्बाई भवन स्वामी की सम्पन्नता पर निर्भर थी।

ग्रामीण आवासीय व्यवस्था का आधुनिकरण

गढ़वाल की परम्परागत आवास-व्यवस्था में ब्रिटिश काल के उत्तरार्द्ध (1920-30) में ही परिवर्तन परिलक्षित होने लगे थे, परन्तु 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यहाँ की ग्रामीण आवास-व्यवस्था में तीव्रता से परिवर्तन हुआ है। 1970-80 के

दशक के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के साथ ही आधुनीकरण के बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप भवन निर्माण प्रक्रिया में परिवहन एवं संचार माध्यमों द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं।

ग्रामीण विकास की अनुकूल परिस्थितियों ने ग्रामीण अधिवासों को प्रोत्साहित किया है। इस नूतन युग में कृषि से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान के विकास में भूमि उपयोग के क्षेत्र में परिवर्तनशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तराखण्ड में वर्तमान परिवर्तन पंचवर्षीय योजनाओं के विकास के परिणाम स्वरूप हुए है। आधुनिक विकास के इन तथ्यों द्वारा अधिवासों के स्वरूप, प्रकार, गृह-निर्माण, जीवन स्तर तथा रोजगार आदि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुये हैं और इसके परिणाम सकारात्मक हैं। दूसरे तथ्य जो ग्रामीण गृह प्रकारों के परिवर्तन को प्रोत्साहित कर रहे हैं उनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कृषि विकास की अन्य कई योजनाएँ, उद्यानिकी विकास तथा पशुपालन आदि हैं। क्षेत्र में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, बेरीनाग, नारायणनगर, चम्पावत, पूर्णागिरी, हर्षिल, चकराता, डाकपत्थर, नरेन्द्रनगर, प्रतापनगर, ऋषिकेश, रामनगर, हल्द्वानी, कोटद्वार आदि व्यावसायिक केन्द्र व प्रशासनिक मुख्यालय बने हैं और यातायात मार्गों के केन्द्र के रूप में विकसित हुए हैं।

परिवर्तनशीलता के कारण

उत्तराखण्ड में ग्रामीण गृह-प्रकारों के स्वरूप, प्रकार वितरण, निर्माण सामग्री आदि के उपयोग में काफी परिवर्तन दिखाई देता है। ब्रिटिश शासन से पूर्व तथा अन्त तक गढ़वाल हिमालय के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के समान ही इस क्षेत्र के ग्रामीण आवासीय स्वरूप में विशेष बदलाव नहीं हुआ है। यह क्षेत्र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा था। 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात अन्य क्षेत्रों के समान ही इस क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुये हैं। परिवर्तनशीलता के कारणों में भौतिक व सांस्कृतिक दोनों ही कारक आते हैं, लेकिन ग्रामीण आवासीय व्यवस्था के स्वरूप को बदलने में सांस्कृतिक कारकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

भौतिक कारक-

उत्तराखण्ड भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही रूपों में विषमंगी है। यहां की धरातलीय संरचना में पर्याप्त विभिन्नतायें देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों, जल विभाजकों, नदी घाटियों व नदी वेदिकाओं में स्थित ग्रामीण गृह-प्रकारों के स्वरूप में काफी परिवर्तन दिखाई देता है। घाटियों व नदी वेदिकाओं में कृषि योग्य समतल भूमि की उपलब्धता के कारण भवनों के विकास में तीव्रता से परिवर्तन आया है।

इस क्षेत्र में जलवायु एक मुख्य प्राकृतिक कारक है जो अधिवासों व गृह प्रकारों को प्रभावित करता है। उत्तराखण्ड में जलवायु दशाओं में पर्याप्त क्षेत्रीय विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। यह क्षेत्र आर्द्र उष्ण कटिबन्धीय से लेकर अल्पाइन जलवायु की विशेषताओं को भी प्रस्तुत करता है। राज्य के उच्चावचीय भागों में स्थित छानी, छप्पर, खर्क, झोपड़ियां प्राचीन काल में जलवायु की प्रतिकूलता के कारण बहुत कम संख्या में थी, लेकिन वर्तमान समय में इन क्षेत्रों में पर्यटकों की बढ़ती आबादी व आवागमन के कारण भवनों के व्यवसायिक उपयोग एवं व्यवसायिक फसलों के उत्पादन व पशुपाल के लिये झोपड़ियों व हटों, पॉलीहाउसों की संख्या में वृद्धि तथा निर्माण सामग्री में परिवर्तन हुआ है।

भवन निर्माण के लिये सर्वप्रथम स्थान की स्थिति ध्यान में रखी जाती है। इस क्षेत्र में भवनों के निर्माण में मन्द ढाल तथा सूर्योन्मुखी ढालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मन्द ढालों में कृषि कार्य के लिए अनुकूल दशायें पायी जाती हैं तथा सूर्योन्मुखी ढालों में सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक रहने के कारण अधिकांश आबादी बस्तियां सूर्योन्मुखी ढालों पर ही बसी हुई है। किन्तु वर्तमान समय में भूमि की उपलब्धता के साथ मोटरमार्गों की स्थिति व उनकी निकटता के साथ ग्राम नगरीय समूह का विकास होने से क्षेत्र में भवनों के निर्माण के लिए सर्वोत्तम स्थिति मानी जाने लगी है।

आर्थिक कारक-

ग्रामीण गृह प्रकारों के विकास व परिवर्तनशीलता के लिए वर्तमान समय में आर्थिक तत्व सबसे अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष के विकास के लिये वहां की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है। उत्तराखण्ड में भी स्वतंत्रता के बाद आर्थिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया है पंचवर्षीय योजनाओं के तहत इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण प्रयास सरकार द्वारा किये गये हैं, जैसे पर्यटन व तीर्थाटन का विकास, विद्युत संचार, शैक्षणिक, पेयजल, यातायात, चिकित्सा आदि सुविधाओं, कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि व नयी तकनीकी अपनाना, बागवानी व कुटीर उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देना आदि। क्षेत्र में हर्षिल, चकराता, डूण्डा (उत्तरकाशी), लम्बगाँव (टिहरी), प्रतापनगर, चम्बा, टनकपुर, चम्पावत, पूर्णागिरी, पिथौरागढ़, नारायणनगर, बेरीनाग, द्वारहाट, सोमेश्वर, चौखुटिया, द्वारहाट, भीमताल, कैचीधाम, घाट, पोखरी, थराली, देवाल, गैरसैण ऐसे प्रमुख सेवा केन्द्र व अर्द्धनगरीय बस्तियों के रूप में विकसित हुए हैं। जहां द्वितीय, तृतीय कार्यों में अधिकांश लोग संलग्न हैं इसलिये इन क्षेत्रों के भवन निर्माण सामग्री एवं भवन निर्माण तकनीकी में उत्तराखण्ड के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। राज्य के ऊपरी भागों में पर्याप्त मात्रा में वन संसाधन व कृषि भूमि उपलब्ध होने के कारण यहां के अधिकांश लोग प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर है। विकास की दृष्टि से ये क्षेत्र अब भी पिछड़े हुए हैं यहां पर भवनों का निर्माण पूर्णरूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर

हैं इसलिये इन क्षेत्रों में भवनों के निर्माण की शैली में विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता है, लेकिन मध्यवर्ती व निचले भागों के वे क्षेत्र जहां पर्यटन व तीर्थाटन की उपस्थिति, सड़क निर्माण, समतल व उपजाऊ कृषि भूमि तथा विकास की अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं, वहीं ग्रामीण गृह प्रकारों का स्वरूप तीव्रता से बदल रहा है।

उत्तराखण्ड में रोजगार के स्रोतों के रूप में पर्यटन व तीर्थाटन हैं। यहां पर्यटन व तीर्थाटन विकास के फलस्वरूप यात्रियों का आवागमन बढ़ने से आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। इन धार्मिक स्थलों व यात्रा मार्गों पर स्थित गाँवों में तीर्थयात्रा व पर्यटन से जुड़े लोगों को अच्छी आमदनी प्राप्त होती है इसलिये यहां भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण तकनीक, वास्तुकला एवं साज-सज्जा में तीव्रता से परिवर्तन आ रहा है। यात्रियों के विश्राम, भोजन व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यहां दो मंजिले व तीन मंजिले सीमेंट कंक्रीट के भवन बनाये जा रहे हैं। उक्त भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, विश्रामगृह, लॉज, धर्मशाला तथा दुकानों आदि में परिवर्तन हो रहे हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यातायात सुविधा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यातायात सुविधा उपलब्ध होने पर रोजगार की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं, जो गाँव सड़क मार्गों से जुड़े हैं, वहां के लोग मकानों को दुकानों में परिवर्तित करके ग्रामीण गृह प्रकार के स्वरूप को बदल देते हैं। परिवहन के साधनों के कारण आधुनिक भवन निर्माण सामग्री बाहर से मंगाकर उसे सुदूर जिलों पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत आदि तक पहुंचाना पहले की अपेक्षा सुगम व कम खर्चीला हुआ है।

आर्थिक विकास के अन्य कारणों में कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि या कृषि में नवीन-तकनीक का विकास होना है। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों, खादों व अच्छे बीजों का प्रयोग किया जा रहा है तथा सिंचाई के लिये नहरों गूलों की व्यवस्था की गई है। कृषि उत्पादन के साथ-साथ लोग पशुपालन में भी लगे हैं। पशुओं से प्राप्त पशु पदार्थों का निर्यात क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। इसके साथ ही स्थानीय कुटीर उद्योग-धन्धों जैसे-रिंगाल व लकड़ी से बनी वस्तुओं तथा व्यावसायिक फसलों का उत्पादन व निर्यात किया जाने लगा है परिणामस्वरूप यहां कृषकों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है, जिसके कारण कृषि कार्य में लगे व्यक्ति भी अपने मकानों को आधुनिक रूप देकर यथा सम्भव सुविधा सम्पन्न बनाने में लगे हैं।

इस क्षेत्र के लोगों को कृषि, पशुपालन, घरेलू निर्माण कार्य, सरकारी व गैर-सरकारी नौकरी आदि स्रोतों से अच्छी धनराशि प्राप्त हो रही है। इस धनराशि का उपयोग यहां के लोग भवन निर्माण में करना आवश्यक समझते हैं। यहीं कारण है कि क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ-साथ भवन निर्माण शैली, सामग्री तथा उपयोग प्रतिरूप में तेजी से परिवर्तन दिखाई दे रहा है।

सामाजिक सांस्कृतिक संरचना- उत्तराखण्ड में गृह प्रकारों को परिवर्तित करने वाले कारकों में सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों की मुख्य भागीदारी है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों से सड़क किनारे स्थित अधिवासों के ग्रामीण गृह प्रकारों में तीव्रगति से परिवर्तन हुये हैं, जिसका मुख्य कारण क्षेत्र में बाह्य लोगों के आवागमन से जनसम्पर्क बढ़ना तथा भवनों का कई प्रकार से उपयोग हो रहा है।

उत्तराखण्ड में शिक्षा का प्रसार बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे गृहों के स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है उनके भवनों के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री पिछड़ी अर्थव्यवस्था तथा अशिक्षित वर्ग के लोगों से अलग है।

इस राज्य के ग्रामीण अधिवासों में बाहरी व्यक्तियों जैसे- तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, सरकारी कर्मचारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के अस्थायी आवागमन से अधिकांश युवा रोजगार के लिये बाहरी क्षेत्रों में पलायन करने लगे हैं जिससे बाहरी लोगों के सम्पर्क तथा रोजगार के साधनों से जुड़े होने के कारण भवनों की निर्माण शैली व सामग्री में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। उत्तराखण्ड में विगत कुछ वर्षों से आधुनिकीकरण के प्रभाव के परिणामस्वरूप भवनों में नई वास्तुशैली का समावेश किया जा रहा है। घरों में पानी, संचार, विद्युत आदि आधुनिक सुविधायें अपनायी जा रही हैं। आधुनिक किचन, नई साज-सज्जा से युक्त बैठक डाइनिंग रूम, पक्का आंगन, टॉयलेट (बाथरूम) आदि सुविधायें का यथासम्भव समावेश किया जाने लगा है।

ग्रामीण आवासीय स्वरूप में परिवर्तन से ग्रामीण सेवा केन्द्रों में वृद्धि होने लगी है। इस क्षेत्र में प्रमुख व्यावसायिक सेवा केन्द्रों के रूप में विकसित स्थल कोटद्वार, ऋषिकेश, रूद्रप्रयाग, अगस्तमुनी, देवप्रयाग, हरिद्वार, काटगोदाम, हल्द्वानी, रामनगर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रूद्रप्रयाग, देवप्रयाग, पिथौरागढ़ तथा गुप्तकाशी आदि हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे सेवा केन्द्र स्थापित हो गये हैं। इन क्षेत्रों में भवनों का उपयोग कई कार्यों जैसे-व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, लॉज, धर्मशाला, प्रिंटिंग प्रेस व ज्वैलर्स की दुकान आदि के लिये किया जाता है।

इस क्षेत्र में भगवान शिव की तपस्थली होने के कारण, इस क्षेत्र को केदारखण्ड भी कहा जाता है। पंचकेदारों में—केदारनाथ, मदमहेश्वर, त्रिजुगीनारायण, रुद्रनाथ और तुंगनाथ यहीं स्थित हैं, इसके अतिरिक्त यहां पंचप्रयाग—देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग, विष्णुप्रयाग व पंचबद्री— बद्रीनाथ, भविष्यबद्री, बूढाबद्री, आदिबद्री, ध्यानबद्री आदि तीर्थ स्थल भी हैं। यही कारण है, कि इन धार्मिक स्थलों के पैदल मार्गों में स्थानीय लोग व्यापारिक कार्य तथा पशुपालन हेतु अस्थायी छानियों का निर्माण करते हैं। ये झोपड़ियां प्रत्येक दो-तीन किलोमीटर की दूरी के मध्य होती हैं। लेकिन अब इन झोपड़ियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है तथा इनके स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है। अब यहां पर कहीं—कहीं पक्के स्थायी भवन भी बन रहे हैं। मुख्य तीर्थस्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, आदिबद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि एकमात्र नगरीय बस्ती है। यहां पहले की अपेक्षा भवनों के विकास, स्वरूप, निर्माण एवं उपयोग में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है।

प्राचीन काल में राजाओं व थोकदारों द्वारा बनाये गये 52 गढ़ किले, कोठे व खोले भी वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। गाँव का शासक परिवार ऊँची दीवारों वाली एक वर्गाकार बन्द आकृति का निर्माण करता था, जिसके अन्दर रिश्तेदारों व अन्य परिवार वालों के मकान बनाये जाते थे। उस समय इनका निर्माण बाह्य आक्रमणकारियों जंगली जानवरों आदि से सुरक्षा सम्बन्धी कारणों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता था, लेकिन ब्रिटिश शासन की दूसरी शताब्दी में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गयी, लोगों ने वनों को काटना शुरू किया तथा जंगली जानवरों को मार गिराया। लोग सुविधाजनक स्थानों पर बसने लगे, क्षेत्र में आज ये किले, कोठे तथा गढ़ों के अवशेष मात्र देखने को ही मिलते हैं।

ग्रामीण आवास स्वरूप की अभिनव प्रवृत्तियों में परिवर्तन

एकल परिवारों में वृद्धि— प्राचीन काल में संयुक्त परिवार प्रथा की प्रणाली प्रचलित थी। अधिकांश परिवार एक ही मकान में रहते थे, इसलिए मकानों की संख्या कम थी, लेकिन वर्तमान समय में यह प्रथा समाप्त प्रायः है। अतः एकल परिवारों के बढ़ने के साथ ही एकल परिवार वाले पृथक मकानों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

स्थिति के चुनाव में सुविधाओं को प्राथमिकता— प्राचीन समय में लोग भवन निर्माण के लिये भौतिक परिस्थितियों यथा—धरातल/ढाल, सूर्य का प्रकाश, जलस्रोत व प्राकृतिक वनस्पतियों की उपलब्धता तथा भूस्खलन आदि प्राकृतिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भवनों का निर्माण करते थे, लेकिन वर्तमान समय में लोग जीवनपयोगी सुविधाओं का अधिक ध्यान रखकर भवनों का निर्माण कर रहे हैं चाहे वह स्थान प्राकृतिक आपदा की सम्भावनाओं वाला ही क्यों न हो। सेवा केन्द्रों की निकटता व यातायात मार्गों पर बसाव को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

भवन निर्माण का प्लान व नक्शे— इस क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु नक्शे या प्लान नहीं बनाये जाते थे। प्रायः राजमिस्त्री अपने अनुभव के आधार पर ही मकान की रूपरेखा तैयार कर भवनों का निर्माण करते थे, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक भवनों के निर्माण में इन्जीनियर द्वारा बनाये नक्शे प्लान का प्रयोग किया जाने लगा है।

आधुनिक सुविधाओं का समावेश— वर्तमान समय में यहां आधुनिक भवनों के निर्माण के साथ ही उनमें सभी आधुनिक सुविधाएँ जैसे— विद्युत, पेयजल, संचार तथा शौचायल आदि स्थापित किए जा रहे हैं। यहां पर परम्परागत भवनों में भी इस प्रकार की सुविधाओं का लगातार समावेश होता जा रहा है।

परम्परागत भवनों की वास्तुकला व नक्काशी में शिथिलता— उत्तराखण्ड में प्राचीन काल से ही भवनों में खोली व तिवारी बनाने तथा पत्र-पुष्पों व देवी-देवताओं की नक्काशी करने की वैभवशाली प्रथा रही है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसे भवनों की संख्या कम तथा वास्तुकला लुप्त होती जा रही है। इस प्रकार के भवन अब नहीं बनाये जाते हैं। कुछ वर्षों पूर्व 23-30 वर्ष पहले बने परम्परागत भवनों में भी दीवारों, दरवाजों आदि पर नक्काशी व कलाकृतियों अंकन करने का कार्य लगभग नगण्य ही रहा है।

भवन उपयोग प्रतिरूप— वर्तमान समय में भवनों के उपयोग में भी काफी बदलाव दिखायी देता है। प्राचीन समय में जहां भवनों का उपयोग आवास व गौशाला तक ही सीमित था, वहीं आज भवनों का उपयोग विविध व्यावसायिक कार्यों हेतु किया जाता है, एक ही भवन में आवास, गौशाला तथा व्यावसायिक कार्य किये जाते हैं।

उत्तराखण्ड ग्रामीण आवासीय— व्यवस्था का पूर्णरूप से मूल्यांकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है, कि ऊपरी व मध्यवर्ती भागों की अपेक्षा निचले भागों (नदी घाटी, दून घाटियों, भावर प्रदेश, तराई क्षेत्र) में मोटरमार्गों के समीपवर्ती बसे गाँवों में भवनों की निर्माण सामग्री, शैली तथा संरचना में तीव्रता से परिवर्तन हुए हैं। जिसके फलस्वरूप परम्परागत गृह-निर्माण शैली व वास्तुकला धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। क्षेत्रीय संस्कृति का निरन्तर ह्रास होता जा रहा है। क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ प्राचीन संस्कृति के अवशेष नष्ट होते जा रहे हैं। अतः क्षेत्रीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए परम्परागत भवनों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। साथ ही भवनों का निर्माण कार्य सिर्फ सुविधाजनक स्थानों पर ही आधारित न हो कर यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। भवनों का

निर्माण ऐसे स्थानों पर होना चाहिए, जो कि प्राकृतिक आपदाओं की सम्भावनाओं वाला स्थान व क्षेत्र न हो। राज्य के निचले भागों में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तत्वों के प्रभाव से जिस प्रकार गृह-निर्माण के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, यह भी क्षेत्रीय विशिष्टता का प्रमुख अंग है। इस क्षेत्र में कई प्रकार की जन सेवायें विकसित की गयी हैं। जैसे- जिला मुख्यालय, तहसील, सस्ते गलले की दुकानें, बीज, भण्डार, टूरिस्ट बंगले, स्वास्थ्य केन्द्र, शैक्षणिक केन्द्र, संचार के रूप में प्रत्येक शहर बड़ी आवादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल टावर व वाई-फाई जैसी सुविधाओं का विकास तीव्र गति से होता जा रहा है। इन सुविधाओं का विकास सड़क मार्गों पर स्थित सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया गया है। वर्तमान समय में भवन निर्माण सामग्री का आयात भी ग्रामीण लोग निकटवर्ती सेवा केन्द्रों से कर सकते हैं विकास के कई ऐसे तत्व हैं, जिनसे इस क्षेत्र की ग्रामीण गृह-रचना प्रभावित हुई है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्तराखण्ड के ग्रामीण आवास-व्यवस्था परिवर्तन की ओर अग्रसर है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भट्ट दिया (1993) : उत्तराखण्ड में भवनों का बदलता स्वरूप, कुमांऊ विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर तथा उत्तराखण्ड शोध संस्थान, पंतनगर एकक द्वारा प्रकाशित: 83.
2. डबराल शिव प्रसाद (1969) : उत्तराखण्ड का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, खण्ड 1. भाग 7: वीरगाथा प्रकाशन, दुगड्डा (गढ़वाल) : 147.
3. रतूड़ी हरिकृष्ण (1995) : गढ़वाल का इतिहास भाग-7, वीरगाथा प्रकाशन, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल, पृष्ठ 69।
4. वाल्टर, एच. जी. (1989), *Gazeteer of Himalay*, नटराज पब्लिशिंग, देहरादून पृष्ठ 70।
5. Bhatt H.P Buttera Garhwal Himalaya Tribe. Facing exincion, in socio-cultral environment of tribal landscape (eds) gupta G.P jaripur, 1991.
6. Bhatt. H.P (19-81) House typers in garhwal himalaya, geographical review of india. kolkata, vol. 51, No.1.
7. अहमद, ई. (1979), *Social and Geographical aspect of human setlment* पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृष्ठ 115।
8. नेगी, भालचन्द्र : 2010, गढ़वाल हिमालय के सांस्कृतिक परिवर्तनों में परिवहन एवं संचार माध्यमों की भूमिका।

